

ONA TILI VA TARBIYA DARSLARIDA MAQOLLARDAN FOYDALANISH

Umarova Marhamat Xayrullayevna

Toshkent shahar Olmazor tumani

Annotation *this article provides information about Uzbek folk Proverbs, approaches the terms “proverb” and “matal” in a separate, relevant way, and clarifies this issue to some extent.*

Keywords: *proverb, matal, folk, folk oral creativity, thought, folklorism, literature.*

Аннотация *В данной статье дается информация об узбекских народных пословицах, с особым, актуальным подходом к терминам “пословица” и “матал” и в определенной степени проясняется этот вопрос.*

Ключевые слова: *пословица, поговорка, нация, устное народное творчество, мысль, фольклор, литература.*

Annotatsiya *Ushbu maqolada o‘zbek xalq maqollari haqida ma’lumot berilib, “maqol” va “matal” terminlariga alohida, dolzarblik jihatdan yondashilinadi va bu masalaga ma’lum darajada oydinlik kiritiladi.*

Kalit so‘zlar: *maqol, matal, xalq, xalq og‘zaki ijodi, fikr, folklorshunoslik, adabiyot.*

Maqol xalq hayotiy tajribalari xulosasini ifodalovchi hikmatli fikrlar majmuasidir. Maqol arabcha qavlun - gapirmoq, aytmoq so‘zidan olingan bo‘lib, aytib yuriladigan ifoda va iboralarga nisbatan qo‘llaniladi. Maqol og‘zaki ijodimizda qo‘llaniladigan eng kichik janrlardan biri hisoblanadi. Folklorshunoslikda kichik janrlarni paremiya deb atash ham qabul qilingan. Maqollar hajm jihatdan qisqa bo‘lsada, ularda fikr va mazmun keng qamrovli bo‘ladi. Dunyoda o‘z maqollariga ega bo‘lmagan xalqning o‘zi yuq. Chunki har bir xalq hayotiy tajribalarini maqollar shaklida avlodlarga meros qilib qoldiradilar.

Xalq maqollari tarixi o‘nlab asrlar bilan o‘lchanadi. O‘rxun - Enasoy bitiklarida “Oriq va semiz (birov) tezagidan bilsa, birov oriq va semiz buqani ajrata olmaydi”. “Yupqa qalin bo‘lsa tor - mor qiladigan bahodir emish, Ingichka yo‘g‘on bo‘lsa, uzadigan bahodir emish” kabi maqollarni eslatuvchi parchalarni o‘qiymiz. Maqol janrining o‘rganilish tarixi Mahmud Koshg‘ariyga borib taqaladi. O‘zining (“Devonu lug‘ati turk” asarida 400 ga yaqin maqol va matallar o‘rin olgan, Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk” asarida keltirilgan maqollarning bir qanchasi hozir, ham o‘zbek xalqi orasida turli variantlarda ishlatiladi. Masalan: Maqol

Koshg'ariy asarida "Kishi olasi ichtin, yilqi olasi tashtin"; "Odam olasi ichida, mol olasi tashida" kabi.

Bundan tashqari so'z mulkining sultoni Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur va boshqalarning ijodida ham maqollarga alohida e'tibor berilganligini ko'rishimiz mumkin. Maqollar so'z boshi o'rnida ishlatilgan hikoyalarni ham ko'plab uchratamiz. Adib Abdulla Qahhorning "O'g'ri" hikoyasida epigrafida sifatida "Otning o'limi - itning bayrami" maqoli keltirilgan. Bu adibning mahorati bilan bir qatorda, hikoyaning mazmun - mohiyatini bir maqolda ochib bergandek ko'rinadi. Maqol– Bu xalqning ibratli hikmatini o'zida mujassam etgan qisqa gap. Maqolda to'liq fikr mavjud. Matal— muayyan hayotiy hodisani aniq va to'g'ri belgilab beradigan obrazli ifoda, ibora.

Maqol va matallarning umumiy xususiyatlariga qisqalik, barqarorlik, keng foydalanish kiradi. Ikkala, maqol va matalni she'riy, ko'p ma'noda, nutqda keng qo'llaniladigan, aytishning majoziy ma'nolariga ega barqaror qisqa iboralar deb ta'riflash mumkin. Maqol va matallarda turli xil badiiy va grafik vositalar va uslublar qo'llaniladi: taqqoslash ("birovning ruhi qorong'i o'rmonga o'xshaydi"), metafora, personifikatsiyalar ("xop shovqin soladi - aql jim", "g'ildirakka nutq qo'y"), antiteziyalar, ya'ni oppozitsiyalar ("ta'limotning ildizi achchiq, ammo mevasi shirin"), giperbola ("teringizdan chiqib ketish", "uchta qarag'ayda adashish"). Maqollarda badiiy vosita ham mavjud - tautologiya 6 ("ular yaxshilikdan yaxshilik izlamaydilar", "ular qulog'idan eshitmaganlar, ko'rganlari bilan ko'rmaganlar").

Maqol bu - gapning qaymog'idir. Qaysi xalq yoki millat tomonidan yaratilmasin, u mazmun-mohiyatidan kelib chiqib, boshqa davlat aholisi ham foydalanishlari mumkin. Ammo Maqollarni tarjima qilish tarjimonlari uchun talaygina muammolarni keltirib chiqaradi. Sabab sifatida shuni keltirib o'tish mumkinki, tarjimon o'z sohasidan tashqari tarix, falsafa va boshqa fan sohalaridan ham xabardor bo'lishi talab etiladi. Bu haqida G'aybulloh Salomov "Tarjimonda yozuvchi va tanqidchidan, aktiyor, rassom va olim mehnatidan ham nimadir bor. Bu shundan iboratki, tarjimon so'zshunos bo'lib tahlil qiladi, aktiyor singari boshqalarning (shu o'rinda- muallifning) qiyofasiga kiradi va aynivaqtda o'zligini saqlaydi....." [4] deya takidlagan edi o'zining "Tarjima tashvishlari kitobida. Demak maqollarning tarjimasi bilan shug'ullanish ham tarjimondan katta mas'uliyatni va tajribani talab qiladi.

Dunyodagi hamma xalqlar og'zaki ijodida maqollarchalik shaklan va mazmunan o'zaro yaqin janr deyarli yo'q. Masalan, ruscha "Шило в мешке не утаишь" (bigizni qopda yashirib bo'lmas) - o'zbekcha "Oyni etak bilan yopib bo'lmas"; inglizlarda "East and West, home is best" (Sharqmi, G'arbmi, uying eng yaxshisi) - o'zbekcha "O'z uying, oian to'shaging"; V'yetnamda "Рисовал дракона, получился червяк" (Ajdar suratini ishlagandim, chuvalchang chiqdi) - o'zbekcha "Men dedim o'ttiz -

Alloh dedi to‘qqiz”, osetinlarda “Его и в сени не пускают, а он лезет в комнату” - o‘zbekcha “0 ‘ziga yeng bo‘lmagan, o‘zgaga en bo‘lmas”; tatarlarda “Tovuq tuxum qo‘ymasdan, egasi jo‘ja sotmoqchi” - o‘zbekcha “Jo‘jani kuzda sana”; ruslarda “На чужой стране и весна не красна” (o‘zga yurtda bahor go‘zal emas) - o‘zbekcha “O‘zga yurtda shoh bo‘lguncha, o‘z yurtningda gado bo‘i” ma’nolaiini ifodalaydi.

Maqollarni tasnif qilishning bir turida mazmun yetakchi hisoblanadi. Unga ko‘ra Vatan, mehnat, xalq, ilm-hunar, mardli, mehmon, tadbirkorlik, muhabbat, va vafo, yaxshi so‘z - jami 30ga yaqin mavzular qayd etilgan. Xalq maqollarida qaysi mavzu, hayotning qaysi sohasi haqida fikr yuritilmasin, tanlangan muammo har tomonlama, atroflicha yoritiladi. Bularning hammasi o‘zbek xalqining asrlar davomida naqadar dono va aqlli ijodkor farzandlarga ega ekanini dalillaydi. Xalq maqollarining uzoq o‘tmish mahsuli ekanligi ayrim namunalarini bugungi kunda tushunish oson emasligini ham izohlaydi. Ba‘zan maqollar qatorida shundaylari ham uchraydiki, hatto umumiy fikr nima bilan bog‘liq ekanligini anglash qiyin bo‘lib qoladi. Masalan: “Bir pul berib yig‘latdim, ming pul berib yupatdim” maqolini olaylik. Bu maqolning mohiyatini maqoldagi fikr yo‘nalishi va qarshilantirish usulidan taxmin qilish mumkin, xolos. Ya‘ni umumiy mazmunda nojo‘ya qilingan harakat yoki tadbir oxir oqibatda insonga qo‘shimcha tashvish keltirishi mumkinligi haqida ogohlantirilmoqda. Sen shunday harakat qilginki, bu harakating yomon oqibatlarga olib kelmasin, deyilmoqda. Ammo nima uchun bir pul berib yigiatsa, ming pul berib ovutadi yoki yupatadi. Bu muammoni hal qilish uchun tarixga murojaat qilamiz. Qadim zamonlarda aza paytida yig‘lab beradigan maxsus odamlar bo‘lgan ekan. Ulami “giyrandi” deb atashgan. Aslida “giyrandi” “giryandi”dan olingan bo‘lib, “yig‘lamoq” fe‘li bilan ma‘nodoshdir. Uyida biror yaqin odami o‘lsa, mayit egasi giyrandini chaqirgan. U aza davomida ma‘lum haq evaziga yig‘lab berishni bo‘yniga olgan. Lekin giyrandi o‘z san‘atini shunday egallashi ham mumkin ediki, mayit egasi bu aytuvlarga, bu dod-fig‘onga, bu nolalarga chidamasdi. Shunda u giyrandidan yig‘lamaslikni iltimos qilgan. Giyrandi esa atayin avjga chiqqan. Natijada uni yig‘idan to‘xtatish uchun ko‘proq haq berilgan. Maqolda arzimagan haq evaziga yig‘lovchini chaqirish, ammo uning jim bo‘lishi uchun katta pul berish voqeasi aks etgan. Shunday qilib, maqollar mazmuni ulaming o‘zi va tabiati kabi sirli olamga egadir.

TARBIYAVIY ISHLARNI OLIB BORISHDA XALQ OG‘ZAKI IJODI NAMUNALARIDAN FOYDALANISH

Ma‘lumki, jamiyatimiz shiddat bilan rirojlanayotgan bir paytda ta‘lim sohasida ham sezilarli o‘zgarishlar, yutuq va kamchiliklarni kuzatyapmiz. Xususan, Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev tomonidan ta‘lim sifatini oshirish maqsadida 2020 yil 23-sentyabrda “Ta‘lim to‘grisidagi qonun“10 yangilandi. Ushbu qonun XI bob 75 moddadan iborat bo‘lib, qonunning III bobi 24-moddasida ta‘lim sifatini boshqarish,

ta'lim-tarbiya jarayoni, professor-o'qituvchilar tarkibi, kadrlarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish uchun vakolatli davlat organlari vazifalari belgilab berildi. Bundan tashqari, umumiy o'rta ta'lim tizimida ilg'or xalqaro tajriba va jamiyatning zamonaviy talablariga muvofiq sifatli ta'lim olish imkoniyatlarini yaratish, xalq ta'limi muassasalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash va byudjetdan mablag' bilan ta'minlashning samaradorligini oshirish, yoshlar ta'lim-tarbiyasi uchun qo'shimcha sharoitlar yaratishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha izchil islohotlar amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh.Mirziyoyev: "Bugungi zamon barcha sohalar qatorida ilm-fanni ham yangi bosqichga ko'tarishni talab qilmoqda. Zotan, jamiyat oldida turgan dolzarb masalalarni ilm-fansiz echish qiyin. Mazkur sohani va olimlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash davlatimizning ustivor vazifalaridandir".

2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi O'zbekiston respublikasi Prezidentining Farmonida 12 41-maqсад: Maktablarni rivojlantirish Milliy dasturini joriy etish orqali xalq ta'limi tizimida qo'shimcha 1,2 million o'quvchi o'rni yaratish. 2022–2026 yillarda 217 ta "Barkamol avlod" bolalar maktabini rivojlantirish bo'yicha dasturni amalga oshirish, deb ta'kidlab o'tilgan. Shunday ekan, ushbu dasturning maqsadi va vazifalaridan kelib chiqib, ta'lim muassasalari xodimlari o'z faoliyatlarini to'g'ri tashkil etishlari lozim.

Endi biz shular xususida o'zimizning fikr-mulohazalarimizni bildirib o'tmoqchimiz. Xalqimizning buyuk mutafakkirlari bo'lmish Imom al-Buxoriy, Abu Ali Ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Abu Nasr Forobiy, Bahouddin Naqshbandiy, Alisher Navoiy, Mirzo Ulug'bek, Mirzo Bobur, Abdurauf Fitrat, Abdulla Qodiriy, Botu, Mahmudxo'ja Behbudiy va boshqa shu kabi ko'plab buyuk ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan ma'naviyat sarchashmalari o'zining tarbiyaviy ahamiyatga, ma'rifatni targ'ib etish xususiyatlariga va ibratlilik xususiyatlariga ega ekanligi tufayli hozirgi kunga qadar o'z qadr-qimmatini yo'qotmay kelmoqda.

Adabiyotlar:

1. T. Mirzayev, Sh. Turdimov, M. Jo'rayev, J. Eshonqulov, A. Tilavov "O'zbek folklori" -Toshkent "Tafakkur bo'stoni" 2020.
2. T. Mirzayev, A. Musoqulov, B.Sarimsoqov "O'zbek xalq maqollari" - T, "Sharq", 2005.
3. Omonulla MADAYEV "O'zbek xalq og'zaki ijodi" - Toshkent "MUMTOZ SO'Z" 2010.